

JURISPRUDENCE

CURRENT PROBLEMS OF THE FINANCIAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Li Adik

*Candidate of Law, Professor,
Department of administrative and financial law
Tashkent State University of law,
Uzbekistan, Tashkent*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ли Адик

*кандидат юридических наук, профессор
кафедры «Административное и финансовое право».
Ташкентский государственный юридический университет.
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Abstract

Taking into account the dynamic development of the financial legislation of the Republic of Uzbekistan, the article considers the most pressing problems of legal support of the state's financial activities on the basis of improving financial and legal acts in the context of expanding and deepening the processes of economic liberalization, as well as ways to increase the role of legislative regulation of financial relations in modern conditions.

Аннотация

Принимая во внимание динамичное развитие финансового законодательства Республики Узбекистан, в статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы правового обеспечения финансовой деятельности государства на основе совершенствования финансово-правовых актов в условиях расширения и углубления процессов либерализации экономики, а также пути повышения роли законодательного регулирования финансовых отношений в современных условиях.

Keywords: legislation, system of legislation, budget, taxes, regulations, Central bank, financial control.

Ключевые слова: законодательство, система законодательства, бюджет, налоги, нормативные акты, Центральный банк, финансовый контроль.

Одним из факторов, оказывающих позитивное влияние на экономику Узбекистана, является построение эффективной системы финансового законодательства, что предполагает установление надлежащего правового регулирования финансовых отношений, при которых в полной мере учитывались бы имущественные и предпринимательские интересы государства, граждан и юридических лиц. Потребность в такой системе все более возрастает с повышением роли финансовых механизмов в формировании доходов государственного бюджета, с усилением влияния финансово-правовых норм на реформирование всей финансовой сферы государства.

Происходящие изменения в бюджетной, налоговой, банковской, валютной и других сферах заставляют по-новому взглянуть на многие вопросы финансового законодательства. В этом отношении важным является дальнейшее развитие финансового законодательства и повышение его роли в совершенствовании правового обеспечения национальной финансовой политики, наиболее полно отвечающей потребностям расширения и углубления

рыночных реформ в условиях дальнейшей либерализации экономики, что требует решения ряда проблем, которые имеют как теоретические, так и практические аспекты.

Финансовое законодательство в силу единства предмета его регулирования должно рассматриваться как обособленная, самостоятельная отрасль законодательства Республики Узбекистан. Предмет финансового законодательства может быть охарактеризован как комплекс государственно-властных, организационных, денежных (и, значит, имущественных) отношений. Однородность содержания нормативных актов или их частей, регулирующих общественные финансовые отношения, позволяет выделить их в самостоятельную отрасль финансового законодательства.

Современное состояние финансового законодательства Республики Узбекистан характеризуется следующими особенностями:

отсутствием единообразно понимаемой сущностной характеристики финансового законодательства и его системы;

множественностью сходных правил и разбросанностью норм в большом числе действующих нормативных правовых актов;

преобладанием в общем массиве финансового законодательства нормативно-правовых актов различных органов исполнительной власти;

Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в конкретных сферах, с учетом максимального сокращения ведомственных нормативно-правовых актов, пересмотра рамочных, бездействующих и не влияющих на правоприменение актов законодательства и устранения необоснованных ограничений, и устаревших механизмов регулирования обуславливает необходимость кардинального пересмотра всего массива финансового законодательства для достижения намеченных целей и задач, проводимых в стране реформ, в том числе и на основе кодификации его норм.

Сопоставление различных точек зрения ученых и практика систематизации норм финансового законодательства убедительно свидетельствуют о том, что в результате кодификации возникают системы особых нормативных правовых актов – кодексов и кодифицирующих (или комплексных) законов, определяющих систему подотраслей и институтов финансового законодательства. К ним относятся Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, а также комплексные законы (о центральном банке, о банках и банковской деятельности, о валютном регулировании). Вместе с тем работа в этом направлении должна существенно активизироваться. Ждут своего разрешения разработка кодифицирующих (или комплексных) законов, регулирующих такие институты финансового права, как денежная система и денежное обращение, расчетные отношения и др.

Анализ основных теоретических воззрений, существующих в многочисленных литературных источниках об основных наиболее общих признаках сущности категории «система законодательства» [1, 2, 3, 4, 5] дает основание определить систему финансового законодательства Республики Узбекистан как совокупность существующих в стране нормативно-правовых актов (законов, указов, постановлений правительства). Они в свою очередь, по различным основаниям, подразделяются на конкретные составные части (элементы структуры).

Динамика финансового законодательства Республики Узбекистан и приведение его норм в соответствии с требованиями принципиально новой финансовой политики государства в условиях развития и углубления рыночных реформ, существенно повлияли на структуру рассматриваемого законодательства. В этой структуре появились новые подотрасли (налоговое законодательство) и институты (банковское, валютное законодательство), а традиционные подотрасли (бюджетное законодательство) и институты (законодательство о финансовом контроле, законодательство о денежном обращении) наполняются совершенно иным содержанием.

Представляется, что при построении современной системы финансового законодательства целесообразно учитывать подходы, способы и разработки, ранее осуществленные наукой финансового права и апробированные практикой. Имеется в виду практика издания сборников по финансовому законодательству, которые способствуют формированию у правоприменителей понимания действующей системы финансового законодательства [6].

Совокупность норм, регулирующих большой комплекс разнообразных финансовых отношений, возникающих в связи с функционированием в любом государстве бюджета, определяется как бюджетное законодательство.

Принцип самостоятельности бюджетов бюджетной системы, предусмотренный ст.13 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан (БК РУз) [7] не раскрывает суть данного принципа, а только содержит указание на то, что бюджеты бюджетной системы являются самостоятельными. Представляется, что данный принцип не имеет достаточно объективной основы в отношении местных бюджетов. По действующему законодательству уровни бюджетной системы Республики Узбекистан не могут быть полностью самостоятельными, т.к. бюджетная система, закрепленная Конституцией страны, предусматривает объединение всех бюджетов в единый Государственный бюджет.

В Бюджетном кодексе следовало бы определиться с понятиями государственных целевых фондов и государственных внебюджетных фондов. Если исходить из сущностных характеристик, а также порядка и источников формирования государственных целевых фондов и государственных внебюджетных фондов, то становится очевидным, что принципиальных отличий между ними не существует, а разница только в термине, которыми обозначаются однопорядковые категории. В этой связи представляется необходимым дополнить ст. 36 Бюджетного кодекса определением государственных целевых фондов и их видов, также уточнить и конкретизировать нормы, устанавливающие такие источники формирования данных фондов, как обязательные платежи и бюджетные субсидии.

Дальнейшая реформа налогового законодательства должна обязательно предполагать системность, обстоятельность анализа, как формы, так и содержания нормативного акта. Собственно потому 30 декабря 2019 г. был принят Налоговый кодекс Республики Узбекистан в новой редакции [8], позволивший лучше и заново обеспечить согласованность и взаимозависимость его различных частей, обозримость, устранение дублирования, отмену устаревших актов, совершенствование техники их изложения, надлежащий выбор способов регулирования общественных отношений в налоговой сфере в соответствии с их характером.

Одной из интересных, и многогранных проблем современного финансового законодательства являются вопросы правового регулирования банковской деятельности. Обусловлено это тем, что такая деятельность определяется не только и не

столько правовыми предписаниями, сколько экономико-политическими традициями и потребностями, которые находят свое внешнее выражение в правовых формах.

В настоящее время в банковском законодательстве наблюдается явное преобладание подзаконных нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан, что объясняется:

- существенными пробелами в базовых законах, а в отдельных случаях прямым отказом от регулирования соответствующих отношений;
- общей недостаточностью законодательной базы (например, отсутствием законодательных актов, устанавливающих важнейшие правила, касающиеся осуществления кредитных и расчетных операций и т.п.).

Для преодоления явного перекося в сторону подзаконного регулирования банковской деятельности, а также введения подзаконного нормотворчества в законные рамки представляется необходимым решение в банковском законодательстве двух важнейших задач, а именно:

- определение пределов подзаконного регулирования вопросов банковской деятельности;
- установление гарантий, обеспечивающих законность принимаемых в рассматриваемой сфере подзаконных нормативных актов.

Необходимо в Законе Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» новая редакция [9], которой принята 11 ноября 2019 г. четко и ясно определить виды нормативных актов, которые вправе принимать Центральный банк.

В условиях либерализации валютной политики особое значение приобретает необходимость контроля возможных рисков для обеспечения стабильности банковской системы. Такая стабильность важна не только с позиции удовлетворения спроса клиентов на иностранную валюту, но и с позиции ожидаемых качественных изменений в структуре кредитного портфеля, депозитной базы и оказываемых услуг. В этой связи устойчивость банковской системы должна обеспечиваться посредством дальнейшего поддержания уровня капитализации коммерческих банков, усиления пруденциального надзора, а также других упреждающих мер по нейтрализации возможных негативных последствий либерализации валютной политики.

Оценивая проанализированное законодательство о государственном финансовом контроле можно сделать вывод о том, что оно в целом отвечает потребностям совершенствования механизма бюджетного финансирования, а также пересмотра роли государственного финансового контроля, направленного на профилактику и предупреждение нарушений бюджетного законодательства путем внедрения современных информационных технологий и международно признанных стандартов финансового контроля.

Вместе с тем это законодательство требует дальнейшего развития, поскольку его нормы не всегда учитывают необходимость наиболее эффективного использования бюджетных средств, создания благоприятных условий для ведения бизнеса и

повышения инвестиционной привлекательности нашей республики. Преодолению таких недостатков в правовом обеспечении государственного финансового контроля может способствовать решение ряда проблем. Одной из них является адаптация в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан всех норм, посвященных регулированию государственного финансового контроля деятельности организаций и учреждений, финансируемых за счет средств государственного бюджета и внебюджетных фондов в главе 26 «Государственный финансовый контроль» переименовав ее в «Государственный бюджетный контроль».

Задача совершенствования финансово-правовых актов применительно к сложившимся экономическим условиям с целью дальнейшего развития рыночной экономики требует разработки современной концепции развития финансового законодательства Республики Узбекистан. В ней необходимо определить наиболее приоритетные направления совершенствования финансового законодательства в современных условиях с учетом, естественно, всего полезного, что накоплено финансовым законодательством нашей республики за предыдущие годы, к которым следует отнести:

- процесс формирования новой системы финансового законодательства, которая впервые включает общепризнанные принципы международного права и международные договоры Республики Узбекистан. Серьезные коллизии внутри правовой системы в целом и изменение системы финансового законодательства требуют упорядочения внутренних правовых связей. Высшей юридической силой должен обладать закон, только на основе и во исполнение которого должны приниматься иные нормативные акты, регулирующие финансовые отношения;

- разработка реальных механизмов, обеспечивающих прямое и опосредованное действие конституционных норм, определяющих экономическую систему Узбекистана;

- создание эффективного правового механизма по реализации полномочий в регулировании общественных отношений, связанных с местными бюджетами исходя из основополагающих установок Конституции Республики Узбекистан;

- преодоление несогласованности между принятыми правовыми актами и их реализацией. Укрепление системных связей внутри финансового законодательства, между разными его институтами и подотраслями, между законами и подзаконными актами, регулирующих рыночные механизмы.

Практика реформирования отечественной экономики показала, что рынок не в состоянии решить все проблемы преодоления отсталости технологической базы производства и формирования новых технологических укладов хозяйства, столь необходимых для обеспечения устойчивого экономического роста в нашей стране. Все это диктует необходимость развития инновационной экономики.

Одним из наиболее эффективных средств решения многообразных задач, связанных с разви-

тием инновационной экономики является повышение роли правового регулирования финансовых отношений в стимулировании инновационной деятельности. Такое стимулирование предполагает создание действенной системы государственной поддержки инновационного развития экономики и ее правового обеспечения путем реализации комплекса мер по укреплению её финансовой, организационной и нормативно-правовой базы.

Необходима Концепция законодательного регулирования государственной поддержки инновационного развития экономики, которая должна включать в себя следующие основные положения нормативного характера:

- государственная поддержка оказывается только тем субъектам инновационного развития экономики, которые обеспечивают эффективное использование государственной помощи.

- установление основ специального статуса субъектов государственной поддержки (физическое или юридическое лицо) при наличии его вклада в создание инновационной продукции.

- государственная поддержка инновационного развития экономики должна включать в себя следующие виды: финансовая поддержка, налоговое и таможенное стимулирование, организационно-правовая поддержка, информационная поддержка.

- каждому виду государственной поддержки или стимулирования соответствуют специальные формы и способы ее оказания. В законодательстве следует предусмотреть как традиционные формы поддержки и стимулирования (специальные налоговые и таможенные режимы), так и новые (например, государственные гарантии, инновационные гранты).

- государственная поддержка опирается на принцип государственно-частного партнерства в этой сфере. Этот же принцип лежит в основе норм, предусматривающих в качестве условия получения государственной помощи обязанность финансировать инновационные проекты за счет собственных средств (создание инновационного фонда за счет отчислений от прибыли организации), подтвержденные инновационной активностью.

- государственная поддержка предполагает участие в ней органов государственной власти и управления. В этой связи необходимо нормативное определение компетенции этих органов в сфере государственной поддержки инновационного развития экономики, а также порядок их взаимодействия в этой сфере.

В целом же, следует отметить, что проблемы финансового законодательства, как и любой другой отрасли законодательства - это проблемы всегда актуальные, поскольку все отрасли законодательства как и вся система законодательства в целом находится в постоянном развитии. Такое развитие является результатом изменения приоритетов экономической политики государства, накопления, систематизации и детализации научных знаний в рамках той или иной отрасли законодательства.

Список литературы

1. Малько А.В., Ныркков В.В., Шундиков К.В. Теория государства и права. Элементарный курс. М.: КНОРУС, 2011. Malko A.V., Nyrkov V.V., Shundikov K.V. Theory of State and law. Elementary course. Moscow: KNORUS, 2011. [Published in Russian]

2. Кожевников С.Н. Государство и право: краткий словарь терминов и разъяснений по правовеждению. -Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2009. Kozhevnikov S.N. State and law: a short dictionary of terms and explanations on jurisprudence. Novgorod : Publishing house of FGOU VPO "VGAVT", 2009. [Published in Russian]

3. Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова. М. Большой юридический словарь. 2001 г. Dodonov V.N., Ermakov V.D., Krylova. M. A large legal dictionary. 2001 [Published in Russian]

4. Система советского законодательства / Под ред. И.С. Самощенко. М.: Юрид. лит. 1980. The system of Soviet legislation / Edited by I.S. Samoshchenko. M.: Jurid. lit. 1980. [Published in Russian]

5. Пиликин Г.Г. Становление финансового права России (теория и практика особой формы публичного права): монография / Г.Г. Пиликин; под общ. ред. проф. С.В. Запольского. — М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017. Pilikin G.G. The formation of financial law in Russia (theory and practice of a special form of public law): monograph / G.G. Pilikin; under the general editorship of prof. S.V. Zapolsky. — M.: LLC "LAW FIRM CONTRACT", 2017. [Published in Russian]

6. Сборник по финансовому законодательству / под ред. Т.В. Конюховой. М.: Юрид. лит. 1980. Collection on financial legislation / edited by T.V. Konukhova. M.: Legal lit. 1980. [Published in Russian]

7. (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 52-І; 2014 г.) с последующими изменениями и дополнениями <https://old.lex.uz/ru/docs/2304140> (Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 52-I; 2014) with subsequent amendments and additions <https://old.lex.uz/ru/docs/2304140>

8. (Национальная база данных законодательства, 31.12.2019 г., № 02/19/НК/4256) с последующими изменениями и дополнениями <https://old.lex.uz/ru/docs/4674893> (National Database of Legislation, December 31, 2019, No. 02/19/NK/4256) with subsequent amendments and additions <https://old.lex.uz/ru/docs/4674893>

9. (Национальная база данных законодательства, 12.11.2019 г., № 03/19/582/4014) с последующими изменениями и дополнениями <https://old.lex.uz/ru/docs/4590456> (National Database of Legislation, 12.11.2019, No. 03/19/582/4014) with subsequent amendments and additions <https://old.lex.uz/ru/docs/4590456>